

Platformizacja nauki szansą dla otwartej nauki?

Streszczenie

Niniejszy tekst zawiera analizę obiegu wartości w łańcuchu opisującym publikowanie treści w czasopismach naukowych w systemie tradycyjnym oraz z wykorzystaniem (otwartych) platform naukowych. Analiza została przeprowadzona w oparciu o model łańcucha wartości Portera zaadaptowanego do sektorów kultury i kreatywnych, na podstawie literatury przedmiotu oraz danych zastanych. Wynika z niej, że nacisk ze strony instytucji finansujących na publikowanie w modelu Open Access spowodował wynaturzenie idei otwartego dostępu i pojawienie się w systemie zjawisk patologicznych. Wydaje się, że jedynie Zielona Droga Open Access pozwala na zachowanie zrównoważonych zasad otwartego publikowania.

Słowa kluczowe: otwarta nauka, Open Access, platformizacja nauki

Wstęp

Pierwsze czasopisma naukowe wydawane były przez towarzystwa naukowe oraz uniwersytety, a ich zadaniem było rozwijanie szlachetnej tradycji dzielenia się wiedzą [Dietz, 2022, s. 156]. Jeszcze przed drugą wojną światową większość czasopism znajdowała się w rękach towarzystw naukowych, jednak według danych z połowy lat 1990. prywatne wydawnictwa kontrolowały już aż 40% z nich, z czego wydawnictwo Elsevier wydawało ok. 20% artykułów [Larivière, Haustein, Mongeon, 2015]. Obecnie rynek wydawnictw naukowych ma strukturę oligopolu. Jest kontrolowany przez pięć transnarodowych koncernów (tzn. Elsevier, SAGE, Springer Nature, Taylor & Francis oraz Black & Wiley), wydających ponad połowę czasopism [Larivière, Haustein, Mongeon, 2015; Setenareski *et al.*, 2016; Butler *et al.*, 2022]. Ich rentowność sięga 40% [Aspesi *et al.*, 2019].

Przyjmując jedną z definicji platformy, która określa ją jako model biznesu łączący niezależne podmioty i ułatwiający interakcje między nimi [Poell, Nieborg, Van Dijck, 2019; Doligalski, 2021] możemy uznać, że czasopisma naukowe od początku funkcjonowały jako swoiste platformy łączące naukowców. Wraz z rozwojem internetu działalność wydawnictw akademickich zaczęła przenosić się do sieci, gdyż tradycyjny model się wyczerpywał. Zaczęły powstawać naukowe platformy cyfrowe o globalnym zasięgu i niemal zerowym koszcie rozpowszechniania i dostępu. Dodatkowo oferowały one konsumentom zdecydowanie wyższą wartość sieciową i niesieciową [Doligalski, 2021, s. 3], niż tradycyjny system publikacji, m.in. ze

względu na skalę działania i na funkcjonalności takie jak agregacja treści czy wyspecjalizowane mechanizmy wyszukiwawcze.

Platformizacja nauki od niedawna stała się przedmiotem analiz naukowych. Z jednej strony twierdzi się, że może ona rozwiązać kryzys w dostępie do nauki związany z rosnącymi od lat 1990. cenami subskrypcji czasopism i malejącymi budżetami bibliotek [McCabe, 2002; McGuigan, 2008; Paltridge, 2020]. Z drugiej zaś uważa się, że platformizacja nie przynosi rozwiązania lub jeszcze wspomniany kryzys pogłębia [Halliday, Oppenheim, 2001; Solomon, 2002; Hagve, 2020].

Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na pytanie czy platformizacja sprzyja rozwojowi modelu Open Access, czyli dostępu do wiedzy naukowej bez ograniczeń finansowych, prawno-autorskich oraz technicznych i kto faktycznie przejmuje wartość wytworzoną w ramach całego systemu.

Do analizy wykorzystano model łańcucha tworzenia wartości Portera [1985] przetworzony dla sektorów kultury i kreatywnych [Pratt, 2008; Santagata, 2010; KEA, 2017]. Należy do nich sektor wydawniczy, którego częścią jest sektor publikacji naukowych [Throsby, 2008]. Dlatego zasadne wydaje się wykorzystanie tego właśnie modelu. Analiza opiera się na przeglądzie literatury naukowej oraz na danych zastanych. W niniejszym tekście zastosowano model zaproponowany przez KEA [2017].

1. Obieg wartości w tradycyjnym modelu publikowania naukowego

Na proces publikowania naukowego składają się cztery etapy tworzenia wartości. Przedstawia je rysunek 1.

Rysunek 1. Łańcuch wartości sektora czasopism naukowych

Źródło: opr. wł. na podstawie [KEA, 2017]

Obieg wartości w tradycyjnie działającym sektorze wydawnictw naukowych przedstawia się w sposób następujący. Naukowcy, autorzy, przekazują treść redakcji czasopisma, czasami wnosząc dodatkowo opłatę za publikację¹. Zgodnie z istniejącą w nauce tradycją autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, gdyż działalność publikacyjna realizowana jest w ramach działalności naukowej, finansowanej bądź z grantów naukowych, bądź też w postaci pensji z racji zatrudnienia naukowca na uczelni lub w instytucji badawczej. Warto podkreślić, że duża część badań naukowych jest finansowana ze środków publicznych.

Redakcja dodaje wartość poprzez selekcję artykułów oraz poddanie ich procesowi recenzji w celu potwierdzenia ich jakości. Wybrane teksty następnie przesyłane są do wydawnictwa, które podpisuje z autorem umowę najczęściej przenoszącą na nie majątkowe prawa autorskie do tekstu. Redaktorzy czasopisma oraz recenzenci, będący również naukowcami, pracują w takim samym systemie, jak autorzy, czyli przeważnie nie otrzymują od wydawnictwa wynagrodzenia za swoją pracę. Wydawnictwo przejmuje więc wytworzoną wcześniej wartość i kolejno dodaje swoją dzięki

¹ Dotyczy to niektórych dyscyplin naukowych, np. medycyny.

procesowi redakcji i nadania tekstowi ostatecznej formy, przekazywanej do druku i w dalszej kolejności do dystrybucji.

Dystrybucja czasopism papierowych opiera się na modelu subskrypcyjnym. Organizacje, czyli np. biblioteki i instytuty badawcze wnoszą opłatę na rzecz wydawnictw i otrzymują od nich egzemplarze czasopisma. Opłaty pochodzą również najczęściej ze środków publicznych. Oligopol istniejący na rynku wydawnictw naukowych sprawia jednak, że ceny subskrypcji intensywnie rosną. McGuigan podaje, że koszt dostępu przez członków Association of Research Libraries² do czasopism naukowych w latach 1986 – 2005 wzrósł o 302% [2008]. Według Setenareski i in. tylko w latach 1975 – 1995 ceny czasopism wzrosły między 200 a 300% powyżej inflacji [2016].

Finalnie czytelnicy, naukowcy i studenci, otrzymują wartość (użytkową) w postaci tekstu o potwierdzonej jakości naukowej, zaś autorzy - w postaci lepszego *matchingu* z odbiorcami, podobnie jak redakcje czasopism, dla których *matching* jest jeszcze istotniejszy. Przekłada się bowiem na budowanie reputacji czasopisma w środowisku naukowym. Jednak to wydawnictwo przejmuje główną część wartości (wartość wymienną) angażując w cały proces stosunkowo niewielkie nakłady, nie płaci bowiem ani za treść, ani za proces redakcji i recenzji tekstu.

Cyfryzacja i pojawienie się należących do wydawnictw platform z tekstami naukowymi nie zmieniło wiele, jeśli chodzi o obieg wartości. Proces kreacji, selekcji tekstów, recenzji, a także redakcji językowej i opracowania graficznego przebiegają w taki sam sposób. Zamiast druku teksty umieszczane są w wersji elektronicznej na platformach komercyjnych, takich jak Science Direct czy Sage Journals, które należą do wydawnictw kontrolujących rynek publikacji naukowych. Globalna dystrybucja wiedzy naukowej, a więc zwiększona widzialność autorów i możliwa wyższa cytowalność zwiększają efekt sieciowy i tym samym – wartość produktu.

Dostęp przez użytkowników końcowych do platform naukowych będących własnością wydawnictw wymaga opłacenia subskrypcji podobnie jak miało to miejsce w przypadku subskrypcji tradycyjnie wydawanych czasopism. Odbywa się to często na zasadzie tzw. Big Deal, (czyli umów podpisywanych z pięcioma wiodącymi wydawnictwami na dostęp do określonych pakietów czasopism) [EUA, 2018]. Tego rodzaju umowy podpisywane są bądź przez pojedyncze uniwersytety (np. w Stanach Zjednoczonych), bądź przez konsorcja uczelni lub ministerstwa odpowiedzialne za naukę (np. w Europie), zaś opłaty sięgają nawet kilku milionów dolarów

² Association of Research Libraries to Stowarzyszenie Bibliotek Naukowych zrzeszające biblioteki naukowe instytucji badawczych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

[Bergstrom *et al.*, 2014]. Według badania przeprowadzonego w przez European University Association w 2018 r. w samej Europie na subskrypcje w ramach Big Deal wydaje się rocznie przynajmniej 400 mln EUR [EUA, 2018]³. Możliwy jest również zakup pojedynczych artykułów na platformie, zaś koszt waha się w granicach 30 – 45 EUR za artykuł [Setenaeski *et al.*, 2016, s. 586].

Z perspektywy konsumenta dodatkową wartością platform z tekstami naukowymi jest łatwiejszy dostęp do większej liczby tekstów naukowych, platforma odgrywa tutaj bowiem rolę agregatora treści. Możemy w tym wypadku mówić o zdecydowanie większym, niż w przypadku tradycyjnego systemu, efekcie sieciowym oraz niesieciowym. Z drugiej jednak strony odbiorca ma do czynienia z nadmiernie szeroką ofertą, co podnosi koszty wyszukiwania, a także wymaga polegania na algorytmach wyszukiwawczych tych platform.

2. Idea Open Access (OA, Otwarta Nauka)

Ruch Open Access czyli otwartego dostępu do publikacji naukowych narodził się wraz z rozwojem internetu i ma swoje korzenie w ruchu wolnego oprogramowania [Hofmokl *et al.*, 2009; Setenaeski *et al.*, 2016, s. 588]. Był on reakcją międzynarodowych środowisk naukowych na rosnące koszty subskrypcji czasopism naukowych, szczególnie komercyjnych. Był też związany z chęcią podtrzymania tradycji traktowania nauki jako dobra wspólnego [Hess, Ostrom, 2007]. Oficjalnie za początki rozwoju Otwartej Nauki uważa się przyjęcie w 2001 r. Budapest Open Access Initiative (BOAI). Głównym założeniem jest wolny dostęp do wiedzy dla każdego, kto chciałby z niej korzystać, szczególnie jeśli wiedza ta została sfinansowana ze środków publicznych [Fecher, Friesike, 2013; Janowska, 2016, s. 12]. Dokument BOAI uporządkował zasady funkcjonowania inicjatyw OA oraz nadał instytucjonalne ramy tej działalności.

W 2003 r. uruchomiona została platforma DOAJ (Directory of Open Access Journals)⁴ indeksująca czasopisma OA z całego świata. W 2005 r. powstało OpenDOAR (Open Directory of Open Access Repositories) będące ogólnoświatową bazą otwartych repozytoriów [*About OpenDOAR - v2.sherpa*, b.d.]. Obie są rozwijane przez uniwersytety i organizacje non-profit, m.in.

³ Ankieta została przeprowadzona w 20 państwach europejskich.

⁴ Platforma ta nie tylko indeksuje czasopisma otwarte. Przyjęcie czasopisma do tej bazy stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi otwartego czasopisma [*Directory of Open Access Journals*, b.d.].

SPARC Europe⁵ i Open Source Initiative⁶. Przyjęcie czasopisma lub repozytorium do jednej z tych baz stanowi potwierdzenie ich statusu OA.

Istnieje kilka modeli (dróg) funkcjonowania inicjatyw OA: diamentowy, złoty, brązowy i zielony. Dodatkowo funkcjonuje model hybrydowy rozwijany przez wydawnictwa komercyjne. Zostały one zaprezentowane na poniższym rysunku.

Rysunek 2. Modele (drogi) OA

Źródło: [Open Access, Politechnika Gdańska, b.d.], [Mayer, 2022].

3. Obieg wartości w modelu OA

W przypadku publikowania w modelu OA łańcuch tworzenia wartości ma podobną formę, jak łańcuch publikowania w systemie tradycyjnym, zamkniętym (zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej). Dotyczy to jednak Drogi Diamentowej, Złotej i po części Drogi Brązowej, czyli publikowania w otwartych czasopismach.

Rysunek 3. Obieg wartości w modelu OA: Droga Diamentowa, Złota i (częściowo) Brązowa

⁵ SPARC Europe – europejska instytucja lobbująca za nieograniczonym dostępem do edukacji i wiedzy naukowej.

⁶ Open Source Initiative – amerykańska organizacja pożytku publicznego założona w 1998 r.

Źródło: opr. wł. na podstawie [KEA, 2017]

Zarówno w przypadku Diamentowej jak i Złotej Drogi publikacja artykułu odbywa się w otwartym czasopiśmie naukowym, które jest indeksowane w DOAJ. Cały proces publikacji jest analogiczny do tego, jaki obowiązuje w czasopismach komercyjnych. Drogi te różnią się jedynie modelem finansowania. W przypadku Drogi Diamentowej od autorów nie pobiera się opłaty za publikację, tzw. APC (ang. Article Processing Charge) [Chi Chang, 2006], gdyż czasopisma są finansowane bądź ze środków publicznych, bądź też z reklam lub innych źródeł. W przypadku Złotej Drogi autor musi ponieść APC. Celem opłaty jest przede wszystkim pokrycie kosztów przygotowania tekstu do publikacji oraz funkcjonowania czasopisma i platformy. System ten z zasady jest transparentny i nienastawiony na zysk. Autorzy przekazują redakcji i (ewentualnie) wydawnictwu wartość w postaci tekstu naukowego oraz dodatkowo, w przypadku Drogi Złotej, opłatę za publikację.

Na kolejnym etapie wartość dodawana jest poprzez proces recenzji, redakcji językowej oraz opracowania graficznego tekstu, analogicznie do tradycyjnego systemu publikacji. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem platform utrzymywanych przez redakcję, wydawnictwo lub instytucję, działających np. w oparciu o Open Journals Systems, OJS⁷. Jego

⁷ Oprogramowanie open source.

atutem jest duża kompatybilność z wyszukiwarkami naukowymi, co zwiększa widzialność tekstów. Inaczej niż w przypadku platform funkcjonujących w innych obszarach gospodarki platformy te nie przejmują wartości wytwarzanej w całym procesie, chociaż niewątpliwie zwiększają wartość sieciową i niesieciową dla użytkowników.

Konsumpcja realizowana jest przez użytkowników końcowych zgodnie z ideą OA: bez konieczności wnoszenia przez nich opłat i bez ograniczeń dostępności takich jak prawo autorskie czy zabezpieczenia techniczne [Siewicz, 2012]. To oni więc, finalnie, przejmują całą wartość wytworzoną na poszczególnych etapach procesu.

W przypadku Brązowej Drogi cały proces przebiega analogicznie do opisanego powyżej. Finansowanie publikacji jest dokonywane ze środków publicznych, a czasopisma nie pobierają opłaty od autorów, użytkownicy końcowi przejmują więc na koniec wartość wytworzoną na poszczególnych etapach łańcucha. Jednak ze względu na słabą widzialność w sieci (publikacje umieszczane są najczęściej na stronach redakcji i/ lub niewielkich wydawnictw) oraz na brak informacji o polityce otwartości⁸ wartość sieciowa i niesieciowa tych platform są bardzo ograniczone.

Do Brązowej Drogi publikowania zalicza się również tzw. *working papers*. Do ich rozpowszechniania autorzy korzystają z akademickich portali społecznościowych, np. Academia.edu lub Researchgate.net [Ovadia, 2014, s. 167], które są platformami komercyjnymi działającymi w modelu freemium. Obie strony korzystają tutaj z efektu sieci i przejmują w tym wypadku wartość związaną z zasięgiem, lepszym *matchingiem* czy też alternatywnymi wskaźnikami naukowego wpływu, jakie platformy oferują naukowcom [Manca, 2018, ss. 1, 4; Jordan, 2019]. Strony procesu dostarczają również dodatkową wartość w postaci danych, którą z kolei przejmują platformy. Dane te dotyczą naukowców, ich afiliacji, tematyki publikowanych tekstów, popularności poszczególnych tekstów i tematów, czyli – ogólnie rzecz ujmując – zachowań [Poell, Nieborg, Van Dijck, 2019, s. 6], tak więc stanowią istotny wgląd w rozwój nauki. Ponieważ zaś obie platformy mają charakter komercyjny, dane takie mogą być przekazywane odpłatnie stronom trzecim.

Zielona Droga polega na autoarchiwizacji przez autorów w indeksowanych w Open DOAR repozytoriach instytucjonalnych lub dziedzinowych tekstów, które opublikowali w czasopiśmie

⁸ Wiele polskich czasopism wydawanych przez uczelnie działa jeszcze w takim systemie. Pliki pdf poszczególnych artykułów są umieszczane na stronie czasopisma będącej np. podstroną i w domenie instytucji.

subskrypcyjnych (dostępnych na platformach komercyjnych). W zależności od tzw. polityki otwartości tych czasopism możliwa jest autoarchiwizacja wersji AAM (ang. *author accepted manuscript*, pol. ostateczna wersja manuskryptu po recenzji) lub VoR (ang. *version of record*, pol. wersja sformatowana przez czasopismo). Autoarchiwizacja jest bezpłatna dla autorów, zaś repozytoria utrzymywane są najczęściej ze środków publicznych. Także i w tym wypadku cała wartość jest przejmowana przez użytkowników końcowych.

Szczególnym przypadkiem w modelu OA jest model hybrydowy. Jest on rozwijany przez płatne platformy komercyjne, należące do wiodących wydawnictw naukowych. Polega on na tym, że dany tekst, po wniesieniu przez autorów (a konkretnie przez instytucje finansujące badania) wyznaczonej opłaty (APC), publikowany jest w czasopiśmie, które zasadniczo ma status zamknięty⁹, ale dzięki wspomnianej opłacie jest on dostępny za darmo w sieci. Obieg wartości w tym systemie różni się jednak zasadniczo od przedstawionego wyżej, gdyż wydawnictwo nie tylko otrzymuje treść od autora, naukowca, nie wynagradzając go za nią, ale też przyjmuje opłatę za opublikowanie owej treści w modelu OA. Stawki APC w tym systemie różnią się w zależności od dyscypliny: najniższe stosowane są w naukach humanistycznych (średnia wynosi około 200 USD za artykuł), zaś najwyższe w biomedycynie (średnia wynosi około 3000 USD za artykuł) [Pavan, Barbosa, 2018; Ross-Hellauer *et al.*, 2022].

4. Platformy naukowe vs idea Open Access: dyskusja i konkluzje

Badania pokazują, że proporcja publikacji OA do publikacji zamkniętych waha się – w zależności od przyjętej metodologii badania oraz wykorzystanych do kalkulacji baz publikacji – od 20 do 54%, [Piwowar *et al.*, 2018; EU, 2019; Simard *et al.*, 2021, 2022; Basson *et al.*, 2022]. Rynek publikacji OA rośnie szybciej, niż rynek publikacji naukowych w ogóle, a jego wartość w 2021 r. oceniana była na 1,6 mld USD, stanowiła jednak tylko ok. 15% wartości całego rynku czasopism naukowych [Michael, Pollock, 2022]. W bazie DOAJ w momencie pisania niniejszego artykułu¹⁰ zarejestrowanych było ponad 19 tysięcy otwartych czasopism, z czego ponad 13 tysięcy działających według Drogi Diamentowej [*Directory of Open Access Journals – DOAJ*, 2023]. Z kolei liczba repozytoriów tekstów naukowych zarejestrowanych w Open DOAR przekroczyła 6

⁹ W modelu hybrydowym działają dziś czasopisma o uznanej renomie i wysokim *impact factorze* (głównie międzynarodowe), którym np. polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało wysoką punktację na liście czasopism.

¹⁰ 1 kwartał 2023 r.

tysięcy [*OpenDOAR Statistics - Sherpa Services*, b.d.]. Wydaje się więc, że odpowiedź na postawione we wstępie pytanie jest oczywista i pozytywna: platformizacja nauki zdecydowanie umożliwiła rozwój Open Access. Należy jednak zwrócić uwagę na kwestię przejmowania wartości w całym systemie.

Konsumenci tekstów naukowych zostali zwolnieni z konieczności płacenia za dostęp do nich, jednak – zgodnie ze stwierdzeniem M. Friedmana, że „nie istnieje coś takiego jak darmowy lunch” [1975] – koszty stworzenia tekstu naukowego, podobnie jak jego wyprodukowania, a później również dystrybucji, musiały być sfinansowane najczęściej ze środków publicznych. W przypadku Drogi Złotej i modelu hybrydowego autorzy dodatkowo musieli wnieść opłatę za publikację.

Czasopisma działające zgodnie z Diamentową i Złotą Drogą w największym stopniu wpisują się w pierwotną ideę OA. Jednak ze względu na krótki czas ich funkcjonowania na rynku nie cieszą się one taką renomą jak czasopisma komercyjne. Są więc wybierane jako miejsce publikacji bądź przez naukowców debiutujących, bądź też pochodzących z państw o historycznie krótszej historii uprawiania nauki i o mniejszych zasobach przeznaczanych na badania naukowe, co może wpływać na niższą jakość takich tekstów oraz – finalnie – czasopism. Efekt sieciowy w tym wypadku jest więc słabszy w porównaniu z czasopismami komercyjnymi.

Badania, a także doświadczenie pokazują również, że część takich czasopism, nazywanych drapieżnymi, działa niezgodnie z przyjętymi w nauce standardami [Hagve, 2020; Chawła, 2021]. Zgłaszane teksty nie przechodzą tradycyjnego procesu recenzji, nie sprawdza się ich oryginalności i zgodności z zasadami etyki, są przyjmowane do publikacji wyłącznie po opłaceniu (wysokiego) APC [Grudniewicz *et al.*, 2019; Mertkan, Onurkan, Suphi, 2021]. Skutkuje to nie tylko rozpowszechnianiem wyników badań naukowych o niepotwierdzonej jakości, ale również przeznaczaniem na tego rodzaju publikacje sporych środków pochodzących ze źródeł publicznych. Autorzy takich treści zyskują w ten sposób pewną wartość użytkową, a mianowicie publikację zgodnie z obowiązującą w nauce zasadą „publish or perish”. Odbiorcy treści otrzymują jednak teksty o wątpliwej wartości naukowej. Głównymi beneficjentami i podmiotami, które przejmują całą wartość (wymierną) są w tym wypadku redakcje oraz wydawnictwa.

Również czasopisma komercyjne, będące własnością oligopolu wydawnictw rozwinęły system publikowania OA, jednak opłaty za publikację są tutaj wyższe, niż w przypadku Złotej Drogi OA i stale rosną [Björk, Solomon, 2014; Khoo, 2019; Budzinski *et al.*, 2020]. Poza tym

czasopisma te tylko część artykułów publikują w otwartym systemie z obawy, by nie utracić subskrypcji [Pavan, Barbosa, 2018]. Oznacza to więc, po pierwsze, że swój tradycyjny model finansowania działalności rozszerzyły o dodatkowe źródło przychodów i, po drugie, że przejmują one całą wartość wymienną w systemie. Spowodowane jest to ich historycznie uwarunkowaną siłą rynkową. Działają w tym wypadku jak scentralizowane platformy funkcjonujące w innych obszarach rynku, w pełni go kontrolując [Poell, Nieborg, Van Dijck, 2019, s. 7].

Wysoki współczynnik wpływu tych czasopism oparty na wysokiej cytowalności przyciąga większą liczbę autorów oraz odbiorców, co wzmaga wartość sieciową. Przekłada się to, także ze względu na oligopolistyczny charakter tego rynku, na kontrolowanie cen, czyli wysokość opłat APC i wartość umów w ramach wspomnianego Big Deal.

Dodatkowo rosnące stawki APC coraz bardziej pogłębiają podziały między naukowcami pochodzącymi z bardziej i mniej zasobnych regionów, z korzyścią dla tych pierwszych. Oni bowiem mogą szczególnie liczyć na sfinansowanie APC przez swoich grantodawców. System ten wypacza więc pierwotną ideę OA [Ross-Hellauer *et al.*, 2022; Klebel, Ross-Hellauer, 2023]. Mimo iż wiedza naukowa jest dostępna dla wszystkich, nie jest reprezentatywna, gdyż odzwierciedla badania realizowane tylko w bardziej zamożnych częściach świata.

Wymóg publikowania w modelu OA skutkuje więc nie tyle dostępnością wyników badań naukowych dla odbiorców, a więc przekazywaniem istotnej wartości w duchu nauki jako dobra wspólnego, ile wykształceniem się zjawisk patologicznych. Zalicza się do nich przede wszystkim czasopisma drapieżne, które nie wytwarzają istotnej wartości naukowej i użytkowej, ale przejmują w procesie całą wartość wymienną pochodzącą ze środków publicznych, a także czasopisma hybrydowe. Publikowanie OA stanowi dla nich okazję do istotnego zwiększenia przychodów i tym samym poziomu rentowności.

Wydaje się, że model, w którym wartość tworzona jest i przejmowana w najbardziej zrównoważony sposób, to model Drogi Zielonej OA. Uznane czasopisma gwarantują tutaj wysoką jakość publikacji, autoarchiwizacja zaś finansowana jest ze środków publicznych. Dlatego odbiorcy przejmują całą wytworzoną wartość. Szersze rozpowszechnienie tego modelu wymaga jednak spójnej polityki wobec oligopolu wiodących wydawnictw i ich platform, które w wyniku polityki otwartości ryzykują utratę dużej części przychodów. Zielona Droga zapewnia jednak dbałość o najlepszą w całym systemie Open Access alokację zasobów, gdzie środki publiczne nie są przejmowane przez komercyjne wydawnictwa i mogą być wydatkowane z pożytkiem dla nauki.

Bibliografia

- About OpenDOAR - v2.sherpa* (b.d.). <https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html> (dostęp: 2.04.2023).
- Aspesi, C. *et al.* (2019) *SPARC* Landscape Analysis: The Changing Academic Publishing Industry – Implications for Academic Institutions*. https://www.researchgate.net/publication/332344697_SPARC_Landscape_Analysis_The_Changing_Academic_Publishing_Industry_-_Implications_for_Academic_Institutions (dostęp: 7.04.2023).
- Bergstrom, T.C. *et al.* (2014) ‘Evaluating Big Deal Journal Bundles’, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(26), pp. 9425–9430. <https://doi.org/10.1073/pnas.1403006111>.
- Basson, I. *et al.* (2022) ‘The Effect of Data Sources on the Measurement of Open Access: A Comparison of Dimensions and the Web of Science’, *PLOS ONE*, 17(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265545>.
- Björk, B.-C., Solomon, D. (2014) *Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges*. In Espoo, Michigan. <https://gasrjournal.com/docs/developing-effective-market-for-open-access-article-processing-charges-mar14.pdf> (dostęp: 26.02.2023).
- Budzinski, O. *et al.* (2020) ‘Drivers of Article Processing Charges in Open Access’, *Scientometrics*, 124(3). 2185–2206. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03578-3>.
- Butler, L.-A. *et al.* (2023). *The Oligopoly's Shift to Open Access. How the Big Five Academic Publishers Profit from Article Processing Charges (Version v3)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7806651> (dostęp: 12.05.2023).
- Chi Chang, C. (2006) ‘Business Models for Open Access Journals Publishing’, *Online Information Review*, 30(6), s. 699–713. <https://doi.org/10.1108/14684520610716171>.
- Dietz, B. (2022) ‘Towards a history of scientific publishing’, *History of Science*, 60(2), s. 155–165.
- Directory of Open Access Journals* (b.d.). <https://doaj.org/about/> (dostęp: 2.04.2023).
- Directory of Open Access Journals – DOAJ* (2023). <https://doaj.org/> (dostęp: 2.05.2023).
- Doligalski, T. (2021) ‘Platform Canvas: Does the Platform Business Model Imply Disruption and Monopolisation?’, w: (red.) T. Doligalski, M. Goliński, K. Kozłowski *Disruptive*

- Platforms. Markets, Ecosystems, and Monopolists*. London and New York: Routledge, s. 1–17.
- EU (2019) *Trends for Open Access to Publications*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en (dostęp: 2.05.2023).
- EUA (2018) *EUA Big Deals. Survey Report. The First Mapping of Major Scientific Publishing Contracts in Europe*. Brussels: EUA. <https://eua.eu/downloads/publications/eua-big-deals-survey-report---the-first-mapping-of-major-scientific-publishing-contracts-in-europe.pdf> (dostęp: 27.04.2023).
- Fecher, B., Friesike, S. (2013) ‘Open Science: One Term, Five Schools of Thought’. EconStor. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/75332/1/746340028.pdf> (dostęp: 19.03.2023).
- Friedman, M. (1975) *There’s No Such Thing as a Free Lunch*. LaSalle: Open Court.
- Grudniewicz, A. et al. (2019) ‘Predatory Journals: No Definition, No Defence’, *Nature*, 576(7786), s. 210–212. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y>.
- Hagve, M. (2020) ‘The Money Behind Academic Publishing’, *Tidsskrift for Den norske legeförening* (preprint). <https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0118>.
- Halliday, L., Oppenheim, C. (2001) ‘Developments in digital journals’, *Journal of documentation* (preprint).
- Hess, C., Ostrom, E. (2007) *Understanding Knowledge as a Commons*. Cambridge, London: The MIT Press.
- Hofmokl, J. et al. (2009) *Przewodnik po otwartej nauce*. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
- Janowska, A.A. (2016) ‘Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy’, *Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”*, 28(4), s. 11–41.
- Jordan, K. (2019) ‘From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of Academic Social Network Sites’, *Frontiers in Digital Humanities*, 6. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00005> (dostęp: 1.04.2023).
- KEA, E.A. (2017) *Mapping the Creative Value Chains. A Study of the Economy of Culture in the Digital Age*. Luxembourg: European Union.

- Khoo, S.Y.-S. (2019) 'Article Processing Charge Hyperinflation and Price Insensitivity: An Open Access Sequel to the Serials Crisis', *Liber Quarterly*, 29(1), s. 1–18.
- Klebel, T., Ross-Hellauer, T. (2023) 'The APC-Barrier and its Effect on Stratification in Open Access Publishing', *Quantitative Science Studies*, 4(1), s. 22–43.
- Larivière, V., Haustein, S., Mongeon, P. (2015) 'The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era', *PLOS ONE*, 10(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>.
- Manca, S. (2018) 'ResearchGate and Academia.edu as Networked Socio-Technical Systems for Scholarly Communication: A Literature Review.', *Research in Learning Technology*, 26.
- Mayer, C. (2022) *How to Fund an Open Access Article*, *De Gruyter Conversations*. <https://blog.degruyter.com/how-to-fund-an-open-access-article/> (dostęp: 2.04.2023).
- McCabe, M.J. (2002) 'Journal Pricing and Mergers: a Portfolio Approach', *American Economic Review*, 92(1), s. 259–269.
- McGuigan, G.S. (2008) 'The Business of Academic Publishing: A Strategic Analysis of the Academic Journal Publishing Industry and its Impact on the Future of Scholarly Publishing', *Electronic Journal of Academic and Special Librarianship*, 9(3).
- Mertkan, S., Onurkan A. G., Suphi, N. (2021) 'Profile of Authors Publishing in "Predatory" Journals and Causal Factors behind their Decision: A Systematic Review', *Research Evaluation*, 30(4), s. 470–483. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvab032>.
- Michael, A., Pollock, D. (2022) *News & Views: Open Access Market Sizing Update 2022*, *Delta Think*. <https://deltathink.com/news-views-open-access-market-sizing-update-2022/> (dostęp: 3.03.2023).
- Open Access, Politechnika Gdańska* (b.d.). <https://pg.edu.pl/openscience/open-access> (dostęp: 2.04.2023).
- OpenDOAR Statistics - Sherpa Services* (b.d.). https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html (dostęp: 26.04.2023).
- Ovadia, S. (2014) 'ResearchGate and Academia.edu: Academic social networks', *Behavioral & social sciences librarian*, 33(3), s. 165–169.
- Paltridge, B. (2020) 'Writing for Academic Journals in the Digital Era', *RELC Journal*, 51(1), s. 147–157. <https://doi.org/10.1177/0033688219890359>.

- Pavan, C., Barbosa, M.C. (2018) 'Article Processing Charge (APC) for Publishing Open Access Articles: the Brazilian Scenario', *Scientometrics*, 117(2), s. 805–823. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2896-2>.
- Piwowar, H. *et al.* (2018) 'The State of OA: a Large-Scale Analysis of the Prevalence and Impact of Open Access Articles', *PeerJ*, 6, . e4375. <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>.
- Poell, T., Nieborg, D., Van Dijck, J. (2019) 'Platformisation', *Internet Policy Review*, 8(4), s. 1–13.
- Porter, M.E. (1985) *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: The Free Press.
- Pratt, A.C. (2008) 'Cultural Commodity Chains, Cultural Clusters, or Cultural Production Chains?', *Growth and change*, 39(1), s. 95–103.
- Ross-Hellauer, T. *et al.* (2022) 'Dynamics of Cumulative Advantage and Threats to Equity in Open Science: a Scoping Review', *Royal Society open science*, 9(1).
- Santagata, W. (2010) *The culture factory: Creativity and the production of culture*. Springer Science & Business Media.
- Setenareski, L.E. *et al.* (2016) 'Open Digital Repositories - The Movement of Open Access in Opposition to the Oligopoly of Scientific Publishers', in *Proceedings of the 18th International Conference on Enterprise Information Systems. 18th International Conference on Enterprise Information Systems*, Rome, Italy: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, s. 583–593. <https://doi.org/10.5220/0005835805830593>.
- Siewicz, K. (2012) *Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne*. Warsaw University Press. <https://doi.org/10.31338/uw.9788323509677>.
- Simard, M.-A. *et al.* (2021) 'Geographic Differences in the Uptake of Open Access', in *Proceedings of the 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI 2021)*, s. 1033–1038.
- Simard, M.-A. *et al.* (2022) 'National differences in dissemination and use of open access literature', *Plos One*, 17(8).
- Solomon, D.J. (2002) 'Talking past each other: making sense of the debate over electronic publication', *First Monday*, 7(8).
- Throsby, D. (2008) 'The concentric circles model of the cultural industries', *Cultural Trends*, 17(3), s. 147–164. <https://doi.org/10.1080/09548960802361951>.